

zabolevayemosti sal'monellezom naseleniya Primorskogo kraya // Tikhookeanskiy meditsinskiy zhurnal. 2010; 4: 34–37 (in Russia).

3. Шубин Ф.Н., Раков А.В., Кузнецова Н.А., Маслов Д.В. и др. Структура популяции *Salmonella enteritidis* в Приморском крае по данным плазмидного анализа // Журн. микробиол. 2006; 3: 28–32.

Shubin F.N., Rakov A.V., Kuznetsova N.A., Maslov D.V. i dr. Struktura populyatsii *Salmonella enteritidis* v Primorskom krae po dannym plazmidnogo analiza // Zhurn. mikrobiol. 2006; 3: 28–32 (in Russia).

4. Kado C.I., Liu S.T. Rapid procedure for detection and isolation of large and small plasmid. *J Bacteriol.* 1981; 145: 1365–1373.

5. Лисицин Ю.П., Шиган Е.Н., Слученко И.С. и др. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. – М.: Медицина. 1987. 467 с.

Lisitsin YU.P., Shigan Ye.N., Sluchenko I.S. i dr. Ru-kovodstvo po sotsial'noy gigiyene i organizatsii zdra-vookhraneniya. – М.: Meditsina. 1987. 467 s. (in Russia).

6. Woodward M.J., Gettinby G., Breslin M.F., Corkish J.D. Houghton S. The efficacy of Salenvac, a *Sal-*

monella enterica subsp. *Enterica* serotype *Enteritidis* iron-restricted bacteria vaccine, in laying chickens. *Avian Pathology.* 2002; 31: 383–392. doi:10.1080/03079450220141660

7. Do'rea F.C., Cole D.J., Charles H., Zamperini K. Et al. Effect of *Salmonella* Vaccination of Breeder Chickens on Contamination of Broiler Chicken Carcasses in Integrated Poultry Operations // Applied and Environmental Microbiology. 2010. Vol. 76. 7820–7825. doi:10.1128/AEM.01320-10.

8. Scientific Report of EFSA and ECDC. The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2010. European Food Safety Authority. European Centre for Disease Prevention and Control. *EFSA Journal.* 2012; 10(3): 2597. doi: 10.2903/j.efsa.2012.2597.

9. Groves P.J., Sharpe S.M., Muir W.I., Pavic A, Cox J.M. Live and inactivated vaccine regimens against catcall *Salmonella Typhimurium* colonisation in laying hens. *Aust Vet J.* 2016; 94(10): 387–393. doi: 10.1111/avj.12490.

Сведения об авторах

Шубин Феликс Николаевич, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии и микробиологии ФГБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова», г. Владивосток; тел. 8(423)2442604, e-mail: shubin@inbox.ru;

Соловьева Алина Сергеевна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии и микробиологии ФГБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова», г. Владивосток; тел. 8(423)269-45-82, e-mail: dj_svet8525@mail.ru;

Радкевич Марина Александровна, главный ветеринарный врач ООО «Дальневосточная птица», г. Артем, тел. 8(914)689-43-40;

© Кузнецова Н.А., Компанец Г.Г., 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.817813

УДК 616.911+616-022.32/34

Н.А. Кузнецова, Г.Г. Компанец

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЛПС В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Владивосток

В статье представлены результаты изучения особенностей социально-профессиональной структуры заболеваемости ГЛПС на территории Приморского края за период 1980–2016 гг. Ретроспективно проанализированы данные 2639 серологически подтвержденных случаев ГЛПС. Полученные результаты свидетельствуют о важном влиянии социально-экономических изменений на структуру заболеваемости ГЛПС. В городском очаге в 1992–2004 гг. в группах «офисные работники» и «работники ЖКХ» случаи ГЛПС регистрировались достоверно чаще, что связано с отсутствием плановой дератизации в г. Владивостоке в 90-е годы прошлого века. В природном очаге хантавирусной инфекции снижение масштаба сельскохозяйственных работ в 90-е годы проявилось достоверным снижением регистрируемых случаев ГЛПС в группе «сельхоз. работы», одновременно отмечен рост случаев ГЛПС в социальной категории «не работающие».

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), эпидемический очаг, профессиональная структура заболеваемости, Приморский край.

Для цитирования: Кузнецова Н.А., Компанец Г.Г. Социально-профессиональная структура заболеваемости ГЛПС в разные периоды хозяйственно-экономической деятельности в Приморском крае // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2017; 5(22): 10–15. doi: 10.5281/zenodo.817813.

N.A. Kuznetsova, G.G. Kompanets

SOCIAL AND PROFESSIONAL STRUCTURE OF HFRS MORBIDITY DURING THE DIFFERENT PERIODS OF ECONOMICS IN THE PRIMORSKY REGION

Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia

The aim of our study was to compare the structure of social and professional groups of HFRS patients during 1980–2016 in the Primorsky region of Russian Federation. Retrospective analysis included data from 2639 serologically confirmed HFRS cases, registered among all citizens of this administrative region. The results of this comparative analysis showed the direct relationship between the social and economic events in the region and the occurrence of HFRS in the different occupational groups. For example, during 1992–2004 due to lack of periodically conducted rat destruction in the urban foci the professional group «office employers» and «workers of housing and public utilities» has statistically significant higher number of HFRS patients compare with other periods of observation. In the natural foci of hantavirus infection, the decrease of rural agricultural activity in the 1990s resulted in significant lower number of HFRS patients in the group «agricultural works», with simultaneous increase of patients in the category «unemployed».

Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, epidemic focus, occupational structure of morbidity, Primorsky region.

For citation: Kuznetsova N.A., Kompanets G.G. Social and professional structure of hfrs morbidity during the different periods of economics in the Primorsky region. Health. Medical ecology. Science. 2017; 5(72): X–X. doi:

For correspondence: Kuznetsova N.A., e-mail: e-mail: kuznetsova.na@niiem-vlad.ru

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 29.09.17

Accepted 25.11.17

Введение. Исторически сложилось, что на территории Приморского края выделяют два типа эпидемических очагов ГЛПС: 1) антропоургический (городской), связанный с циркуляцией вируса Seoul (геновариант Vladivostok) в популяциях серых крыс на территории краевого центра и 2) сельского типа, связанный с циркуляцией хантавирусов Hantaan (геновариант Far East) и Amur в популяциях грызунов рода *Arodemus* в природных очагах инфекции [1, 2]. Случаи ГЛПС в очагах обоих типов регистрируются ежегодно, однако несомненно, что процессы хозяйственно-экономического развития края в разные годы существенно влияют на структуру социально-профессионального состава заболевших ГЛПС.

Цель работы – провести сравнительный анализ социально-профессиональной структуры случаев ГЛПС, зарегистрированных на территории Приморского края за период 1980–2016 гг.

Материалы и методы. В работе использованы данные, полученные в ЛХВИ (ранее лаб. ГЛПС) НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова при расследовании каждого серологически подтвержденного случая заболевания ГЛПС (n=2639) среди жителей Приморского края. При изучении структуры и особенностей заболеваемости, анализ проводили с учетом возможных условий инфицирования (с акцентом на факт наличия повышенного пылеобразования).

Для подтверждения/исключения диагноза ГЛПС специфические антитела к хантавирусам в сыворотках крови больных с подозрением на данную инфекцию определяли с помощью непрямого метода флюоресцирующих антител (НМФА), используя коммерческий «Культуральный поливалентный диагностикум ГЛПС для выявления антител непрямым МФА» производства ФГУП ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН (Москва), согласно инструкциям производителя. Диагноз подтверждали по увеличению титра специфических антител в 4 и более раза в парных сыворотках крови, взятых от больных с интервалом 7–10 дней. При наличии от больного только одной сыворотки крови острый период инфекции устанавливали обнаружением антител класса IgM с помощью коммерческой тест-системы ВектоХанта-IgM (производитель ЗАО «Вектор-Бест», п. Кольцово) согласно инструкции производителя.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета программ «Биостат».

Результаты. За период наблюдения в антропоургическом очаге было выявлено 716 серологически подтвержденных случаев заболевания ГЛПС, а в очаге сельского типа 1923 случая, включая заразившихся при выезде городского населения в природную зону края. Сравнение динамики заболеваемости ГЛПС в очагах двух типов (рис. 1) показало, что до 1992 г. в Приморском крае доминировала

заболеваемость в природных очагах хантавирусной инфекции, а с 1992 г. отмечено повышение показателей в городском очаге, тогда как в природных

очагах на фоне относительно низких показателей заболеваемости наблюдаются не регулярные экстремальные показатели.

Рис. 1. Многолетняя заболеваемость населения Приморского края в двух очагах ГЛПС

Для анализа многолетней заболеваемости ГЛПС (рис. 1) выделено 3 периода развития эпидемического процесса (1980–1991 гг. – 1 период, 1992–2004 гг. – 2 период и 2005–2016 гг. – 3 период). В природных очагах инфекции показано отсутствие статистически значимой периодичности заболеваемости, а также какой-либо тенденции. В городском очаге установлен достоверный рост заболеваемости ГЛПС во 2 и 3 периоде, в сравнении с 1 периодом ($t = 9,05$, $p < 0,05$ и $t = 7,24$, $p < 0,05$, соответственно), и среднеемноголетний показатель заболеваемости во 2 периоде был достоверно выше, чем в 3 периоде (5,20 и 3,67 на 100 тыс. населения, $t = 2,47$, $p < 0,05$).

Многолетнее наблюдение за ГЛПС в Приморском крае позволило выявить изменения в социально-профессиональной структуре заболевших в очагах двух типов в разные периоды наблюдения. В городском очаге было выделено 15 категорий социально-профессиональных групп, в очаге сельского типа – 18 (рис. 2).

В городском очаге ГЛПС в течение трех периодов наблюдения значимость каждой из выделенных 15 категорий профессиональных групп существенно менялась, хотя за весь период наблюдения случаи

болезни чаще регистрировались среди «офисных работников (ОФ)» (14,0±1,3%) и в группе «учебные заведения (УЧ)» (11,0±1,17%). Существенная динамика показателей выявлена в группе «ОФ», в которой отмечено статистически достоверное увеличение количества случаев во 2 периоде наблюдения, чем в первом ($t=2,3$, $p < 0,05$) и осталось на высоком уровне и в 3 периоде ($t=1,13$, $p > 0,05$). Среди «работников ЖКХ» во втором периоде наблюдения, число случаев было достоверно выше, чем в 1 и 3 периоде ($t=2,54$, $p < 0,05$ и $t=3,00$, $p < 0,05$ соответственно). Среди работников торговли случаи ГЛПС достоверно чаще выявлялись в 3 периоде наблюдения ($t=2,92$, $p < 0,05$).

В сельском очаге ГЛПС в период 1980–2016 гг. случаи ГЛПС чаще регистрировались в группах «работа в лесу (РЛ)» (20,0±0,98%) и «сельское хозяйство (СХ)» (11,7±0,78%). В разные периоды в сельском очаге среди заболевших ГЛПС также выявлены группы профессий, на которых отразились изменения в социальной и производственной жизни края. В период 1980–1991 гг. ($n=655$) случаи ГЛПС в группе «РЛ» (27,8±1,75%) регистрировались достоверно

Рис. 2. Социально-профессиональный состав заболевших ГЛПС в двух очагах в разные периоды наблюдения

чаще, чем во 2 и 3 периодах ($t=5,85$, $p < 0,05$ и $t=5,00$, $p < 0,05$ соответственно). Число случаев в группе «СХ» регистрировалось в первом периоде достоверно чаще ($t=2,53$, $p < 0,05$), чем в последующие годы наблюдения (2 и 3 период – $t=3,86$, $p < 0,05$). В период наблюдения 1992–2004 гг. ($n=564$) достоверно чаще стали выявляться случаи ГЛПС в группах «заготовка дикоросов» ($9,6 \pm 1,24\%$ при $t=6,22$, $p < 0,05$) и «УЧ» ($9,7 \pm 1,25\%$ при $t=3,57$, $p < 0,05$).

Социальная категория «неработающие» выявлена и в городском и в сельском очаге. В городском очаге случаи ГЛПС в этой группе до 1992 г. не зарегистрированы. В последующие периоды наблюдения общее число случаев в общей структуре заболеваемости составило 11,6% и 11,5% соответственно. В сельском очаге в период 1992–2004 гг. случаи ГЛПС в этой группе стали регистрироваться достоверно чаще ($t=7,48$, $p < 0,05$), и их доля несколько снизилась в 3 период наблюдения ($t=2,06$, $p < 0,05$).

Обсуждение. Анализ многолетних данных по заболеваемости ГЛПС в Приморском крае позволил установить, что процессы, проходившие в хозяйственно-экономическом развитии края в разные годы (советский период 1980–1991 гг., период после перестройки 1992–2004 гг., и современный период 2005–2016 гг.) отражались на социально-профессиональном составе заболевших.

Отмеченная тенденция роста заболеваемости в городском очаге связана с неблагоприятной ситуацией, сложившейся в 90-х годах прошлого века в

антропоургическом очаге инфекции, непосредственно вызванной последствиями хозяйственно-экономической деятельности, в частности, отсутствием плановой программы дератизации. Следствием этого явилось увеличение случаев ГЛПС среди «работников ЖКХ» и «ОФ» в период 1992–2004 гг., причем среди «ОФ» заболеваемость осталась на высоком уровне и в третьем периоде наблюдения. Следствием социальных изменений в стране, начиная с 90-х годов, стало формирование группы «не работающих», заболеваемость среди которых составила 11,6% и 11,5% от всех случаев ГЛПС во 2 и 3 периоды соответственно.

Динамика заболеваемости ГЛПС в природных очагах хантавирусной инфекции характеризуется нерегулярными подъемами, которые обусловлены как эпизоотической активностью в популяциях основных хозяев хантавирусов [3], так и изменением социально-экономических условий, произошедших за последние 20 лет [4]. Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в крае с каждым годом сокращается [5]. Снижение масштаба сельскохозяйственных работ в 90-е годы проявилось достоверным снижением регистрируемых случаев ГЛПС в группе «СХ» во 2 и 3 периоде наблюдения, с 16,5% до 11,5% и 5,0% соответственно. Отмечено увеличение доли случаев ГЛПС, связанное с активностью разного рода (сбор дикоросов во 2 периоде и 3 периоде) в лесных очагах инфекции и значительный рост доли

случаев ГЛПС среди «не работающих» во 2 периоде наблюдения, а также в сельском очаге ГЛПС выявлен подъем заболеваемости в группе «УЧ» во второй период наблюдения. Случаи ГЛПС среди военнослужащих, расквартированных в крае, регистрировались постоянно все годы наблюдения, однако в 1992–2004 гг. их число достоверно уменьшилось, что очевидно было связано с отсутствием регулярных учений в эти годы, при этом положительные изменения последних 10 лет в армии, в том числе и регулярные учения, проявились в росте заболеваемости в этой группе [6].

Таким образом, многолетний мониторинг заболеваемости ГЛПС в сельском и городском очагах, позволил выявить влияние на ее динамику хозяйственно-экономической деятельности человека в разные периоды наблюдения. При этом и в городском и сельском очаге, в зависимости от экономической обстановки могут формироваться социально-профессиональные группы повышенного риска развития ГЛПС.

Заключение. В Приморском крае продолжается масштабное строительство объектов хозяйственного назначения, с прокладкой новых автомобильных дорог, которые позволяют многим горожанам добираться в ранее недоступные природные биотопы, в том числе природные очаги ГЛПС, некоторые строящиеся микрорайоны Владивостока располагаются в лесных массивах, что предполагает возникновение новых антропогенных очагов ГЛПС [7]. Это ставит задачу проведения регулярного мониторинга эпизоотической ситуации, принятия опережающих мер с целью регулирования эпидемиологической ситуации в крае. Регулярный анализ заболеваемости ГЛПС на территории Приморского края позволяет получить данные о влиянии хозяйственно-экономической деятельности на структуру социально-профессиональных групп заболевших, и рекомендовать необходимые меры для снижения заболеваемости ГЛПС в отдельных социально-профессиональных группах.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Слонова Р.А., Кушнарева Т.В., Компанец Г.Г. Хантавирусная инфекция в Приморском крае // *Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол.* 2006; 3: 74–77.

Slonova R.A., Kushnareva T.V., Kompanec G.G. Hantavirusnaja infekcija v Primorskom krae // *Zhurn. mikrobiol., jepidemiol. i immunobiol.* 2006; 3: 74–77 (in Russia).

2. Максема И.Г., Компанец Г.Г., Иунихина О.В., Кушнарева Т.В., Слонова Р.А. Характеристика заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Приморском крае 1999–2008 гг. // *Тихоок. медиц. журн.* 2010; 3: 43–45.

Maksema I.G., Kompanec G.G., Iunihina O.V., Kushnareva T.V., Slonova R.A. Harakteristika zaboлеваemosti gemorragicheskoj lihoradkoj s pochechnym sindromom v Primorskom krae 1999–2008 gg. // *Tihook. medic. zhurn.* 2010; 3: 43–45 (in Russia).

3. Слонова Р.А., Кушнарева Т.В., Компанец Г.Г., Максема И.Г., Иунихина О.В., Кушнарев Е.Л. Связь эпидемического процесса хантавирусной инфекции в популяциях мышей рода *Apodemus* // *Тихоок. медиц. журн.* 2010; 3: 34–37.

Slonova R.A., Kushnareva T.V., Kompanec G.G., Maksema I.G., Iunihina O.V., Kushnarev E.L. Svjaz' jepidemicheskogo processa hantavirusnoj infekcii v populjacijah myshej roda *Apodemus* // *Tihook. medic. zhurn.* 2010; 3: 34–37 (in Russia).

4. Коровкин А.Г., Долгова И.Н., Королев И.Б., Подорванова Ю.А., Полежаев А.В. Занятость и рынок труда в России: проблемы и ограничения. // *Проблемы прогнозирования.* 2005; 5: 17–21.

Korovkin A.G., Dolgova I.N., Korolev I.B., Podorvanova Ju.A., Polezhaev A.V. Zanjatost' i rynek truda v Rossii: problemy i ogranichenija. // *Problemy prognozirovanija.* 2005; 5: 17–21 (in Russia).

5. Нестеренко М.В. Анализ земельных ресурсов сельского хозяйства Приморского края // *Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление.* 2007; 3: 24–28.

Nesterenko M.V. Analiz zemel'nyh resursov sel'skogo hozjajstva Primorskogo kraja // *Izvestija Dal'nevostochnogo federal'nogo universiteta. Jekonomika i upravlenie.* 2007; 3: 24–28 (in Russia).

6. Иунихина О.В. Особенности заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом среди отдельных групп населения Приморского края // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2016; 65: 57–59.

Iunihina O.V. Osobennosti zaboлеваemosti gemorragicheskoj lihoradkoj s pochechnym sindromom sredi ot del'nyh grupp naselenija Primorskogo kraja // *Zdorov'e. Medicinskaja jekologija. Nauka.* 2016; 65: 57–59 (in Russia).

7. Киряков В.Ю., Решетняк Е.А. Некоторые особенности протекания эпидемического процесса геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Приморском крае // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2014; 4(58): 148–151.

Kirjakov V.Ju., Reshetnjak E.A. Nekotorye osobennosti protekanija jepidemicheskogo processa gemorragicheskoj lihoradki s pochechnym sindromom v Primorskom krae // *Zdorov'e. Medicinskaja jekologija. Nauka.* 2014; 4(58): 148–151 (in Russia).

Сведения об авторах

Кузнецова Наталья Анатольевна – старший научный сотрудник лаборатории хантавирусных инфекций, кандидат медицинских наук НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова; Владивосток, ул. Сельская 1, 690087; раб. тел. 8(423)244-07-12; e-mail: kuznetsova.na@niiem-vlad.ru (автор-корреспондент);

Компанец Галина Геннадиевна – ведущий научный сотрудник лаборатории хантавирусных инфекций, кандидат медицинских наук НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова; Владивосток, ул. Сельская 1, 690087; раб. тел. 8(423)244-07-12; e-mail: galkom@inbox.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.1115444

УДК 614.3/.4:579.842.14:579.252.55].083.1.

А.С. Соловьева, Ф.Н. Шубин, Н.А. Кузнецова

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ШТАММОВ *SALMONELLA* ENTERITIDIS, ВЫДЕЛЕННЫХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ И СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГАХ

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова, г. Владивосток

Сальмонеллез является одной из самых распространенных острых кишечных инфекций. В последние десятилетия в мире отмечается циркуляция штаммов *Salmonella*, устойчивых к целому ряду противомикробных препаратов. В работе исследована антибиотикорезистентность штаммов *Salmonella* Enteritidis плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa, выделенных от больных в 1998–2016 гг. в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. Показано, что данные плазмидные типы обладают высокой чувствительностью к пенициллинам (ампициллину), цефалоспорином, к карбопенемам (имипенему), хлорамфениколу и триметаприм сульфату. Установлено, что до 2011 г. штаммы *Salmonella* Enteritidis плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa были чувствительны к налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину, тогда как с 2011 г. все исследованные штаммы оказались резистентными к налидиксовой кислоте и приобрели избирательную устойчивость к ципрофлоксацину. Среди штаммов плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa не выявлено такого резкого изменения чувствительности к антибиотикам, но прослеживается связь резистентности к налидиксовой кислоте при снижении устойчивости к ципрофлоксацину. К аминогликозидам штаммы *S. Enteritidis* плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa в целом оказались более чувствительны, чем штаммы *S. Enteritidis* плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa.

Ключевые слова: *Salmonella* Enteritidis, плазмидный тип, антибиотикорезистентность, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Для цитирования: Соловьева А.С., Шубин Ф.Н., Кузнецова Н.А. Антибиотикорезистентность штаммов *Salmonella* enteritidis, выделенных в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2017; 5(72): 15–21. doi: 10.5281/zenodo.1115444.

Для корреспонденции: Соловьева А.С., e-mail: dj_svet8525@mail.ru

Поступила 09.09.17

A.S. Solov'yeva, F.N. Shubin, N.A. Kuznetsova

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF *SALMONELLA* ENTERITIDIS STICKS ALLOCATED IN THE FAR EASTERN AND SIBERIAN FEDERAL DISTRICTS

Institute of Epidemiology and Microbiology of name's G.P. Somov, Vladivostok, Russia

Salmonella is one of the most common acute intestinal infections. In recent decades, the world has seen the circulation of *Salmonella* strains resistant to a variety of antimicrobial agents. The antibiotic resistance of *Salmonella* Enteritidis strains of plasmid types 38:3,0:1,4 MDa and 38:2,3:1,4 MDa isolated from patients in 1998–2016 in the Siberian and Far Eastern Federal Districts was investigated. It is shown that these plasmid types are highly sensitive to penicillins (ampicillin), cephalosporins, carbopenems (imipenem), chloramphenicol and trimetaprim sulfate. It was found that until 2011, the strains of *Salmonella* Enteritidis of the plasmid type 38:3,0:1,4 MDa were sensitive to nalidixic acid and ciprofloxacin, whereas since 2011 all the strains tested proved resistant to nalidixic acid and acquired selective resistance to ciprofloxacin. Among strains of the plasmid type 38:2,3:1,4 MDa, such a sharp change in sensitivity to antibiotics was not revealed, but resistance to nalidixic acid was associated with a decrease in resistance to ciprofloxacin. To the aminoglycosides, *S. Enteritidis* strains of the plasmid type 38:3,0:1,4 MDa were generally more sensitive than the *S. Enteritidis* strains of the plasmid type 38:2,3:1,4 MDa.